

IFMG – INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS FORMIGA

**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

CARTILHA DE PRÁTICAS INOVATIVAS EM SERVIÇOS DO SUS

**FORMIGA
2019**

IFMG – INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS – CAMPUS FORMIGA

CARTILHA DE PRÁTICAS INOVATIVAS EM SERVIÇOS DO SUS

**FORMIGA
2019**

2019. Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG- Campus Formiga.

INFORMAÇÕES E CONTATO:

Instituto Federal de Minas Gerais - Av. Professor Mário Werneck 2590, Buritis. Belo Horizonte, MG.
CEP: 30575-180

Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Formiga. Rua Padre Alberico s/n Bairro São Luiz CEP:
35577 – 020

Produção

Arlete Aparecida de Abreu – docente da área de gestão do IFMG Campus Formiga

Pedro Damasceno Souza – discente do curso de Administração IFMG – Campus Formiga

Cartilha apresentada como requisito para finalização do projeto de pesquisa: “Estratégias e Desafios Enfrentados pelos serviços públicos de saúde: Há inovação? Aprovado no Edital 065/2018 – Pesquisa Aplicada do IFMG.

SUMÁRIO

1 O CONTEXTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL	5
2 OS SERVIÇOS DE SAÚDE NA CIDADE DE FORMIGA - MG	5
3 INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE E O MODELO DE WINDRUM; GARCÍA- GOÑI (2008)	6
4 SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORMIGA (MG): PRINCIPAIS DESAFIOS E ESTRATÉGIAS	8
4.1 Recursos humanos	8
4.2 Recursos materiais	8
4.3 Continuidade do processo de cuidado	8
4.4 Atender a demanda de cada paciente	9
4.5 Stress	9
4.6 Dinâmica dos Desafios enfrentados pelos gestores das unidades básicas de saúde de Formiga - MG	9
5 SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORMIGA (MG): HÁ INOVAÇÃO?	10
6 REFERÊNCIAS	11

1 - O contexto dos serviços de saúde no Brasil

O Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) foi criado em 1988 através de um processo democrático, embasado na necessidade de serviços mais justos e eficazes. Trata-se do resultado de demandas populacionais; uma vez que a forma anterior de oferta destes serviços permitiu a instalação de uma crise sem precedentes. A política de expansão utilizada pela Previdência Social (através da compra de serviços ofertados por organizações particulares) e o sistema de pagamento (por intervenção médica); foram algumas das estratégias responsáveis pelo sucateamento do sistema. Isso fez com que as empresas médico-hospitalares, indústria farmacêutica e companhias de seguros de saúde se aproveitassem para crescer, ganhando espaço de mercado; atraindo investimentos estrangeiros e tornando-se controladoras do setor; especialmente a indústria de medicamentos (RETKA *et al.*, 2003).

Segundo a Constituição e a Lei Orgânica de Saúde (Lei 8080/90), as ações e serviços de saúde devem integrar uma rede regionalizada, hierarquizada e organizada segundo diretrizes como descentralização, integralidade e participação comunitária; o que gerou uma nova forma de organizar o sistema de saúde brasileiro. Essa nova configuração privilegia a população, seu território e suas necessidades a partir de níveis de atenção: básica (primária), secundária e terciária. Esta classificação está relacionada à densidade tecnológica e à complexidade do serviço prestado, ou seja, a Atenção Primária é aquela que exige poucos recursos tecnológicos; na qual os procedimentos são mais simples, representando o lócus de ações públicas de prevenção e conscientização por parte do poder público. Esta atenção básica é dispersa geograficamente, ou seja, é organizada para alcançar uma grande cobertura populacional (feita por postos de saúde, Unidades Básicas de Saúde; policlínicas, equipes básicas de saúde (Programa Saúde da Família – PSF); pontos de saúde bucal; dentre outros).

Diferentemente, a Atenção Secundária é composta por pontos que ofertam serviços de média complexidade; especializados em nível ambulatorial e hospitalar e a Atenção Terciária é composta por hospitais de grande porte, ofertando serviços que necessitam de maior complexidade tecnológica, sendo concentradas territorialmente (MENDES, 2002).

2 - Os serviços de saúde na cidade de Formiga - MG

A cidade foi fundada no ano de 1839 e possui uma área de 1.501,02 Km², sendo que 92,85% da sua população vive na zona urbana (IMRS, 2019). Segundo o IBGE (2019), a população da cidade de Formiga, de acordo com o último censo realizado (2010), foi de 65.128 habitantes. Já a população estimada para 2019 é de 67.683 pessoas, com uma densidade demográfica de 43,36 hab/km².

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Formiga (2019) existem 38 estabelecimentos de Saúde SUS, dos quais 16 são Unidades Básicas de Saúde (UBSs), antigos PSFs. O quadro de funcionários, tabela 1, foi obtido através do MUNIC (Pesquisa de Informações Básicas Municipais), fornecido pelo IBGE.

Tabela 1 – Quadro de funcionários do Programa de Saúde da Família (PSF)

Equipes	18
Auxiliar/técnico de enfermagem	33
Enfermeiros	17
Agentes Comunitários de Saúde	125
Médicos	16

Fonte: IBGE (2019)

Dados encontrados no site do Índice Mineiro de Responsabilidade Social (2019) demonstram que o gasto per capita com atividades de saúde no ano de 2017 em Formiga foi de R\$448,03. Também foi possível observar que entre 2007 e 2017 a estimativa da proporção atendida pela atenção básica de saúde passou de 85,58% para 86,58%. Além de uma queda na proporção de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária, tal número caiu de 28,77% para 18,50%, no período de tempo 2007 a 2017.

3 - Inovação em Serviços de Saúde e o Modelo de Windrum; García-Goñi (2008)

A inovação sempre foi item estratégico decisivo para muitas organizações que operam em mercados competitivos e em intensa turbulência. A obrigatoriedade em inovar para não ser abduzido pelo concorrente tornou-se carro-chefe de muitas pesquisas direcionadas à sobrevivência empresarial, um mecanismo vital de adaptação organizacional segundo Cyert e March (1963). Para Eisenhardt e Martin (2000) a busca por inovação permite à organização rever e reconfigurar suas rotinas e o que ela oferta no mercado, preservando sua base de recursos em tempos de intenso dinamismo ambiental.

Segundo Rubalcaba (2015) os serviços estão se tornando a atividade dominante do mundo e a inovação é o caminho para a busca do incremento no bem-estar. Esta constatação torna-se relevante à medida que o assunto ganha notoriedade, tanto na literatura quanto na prática. O setor público também precisa de inovação e eficiência, o que permite benefícios sociais e melhor alocação de recursos, e pode ser considerada estratégia relevante em um ambiente de restrições orçamentárias, como é o caso da saúde (MARIN; BERMEJO, 2015). A crise econômica e as mudanças demográficas também podem ser entendidas como fatores relevantes para a inovação no setor, pois levam a pressões pela racionalização da produção e redução de despesas sociais (DJELLAL; GALLOUJ; MILES, 2013).

No Brasil, a transição demográfica, o aumento da expectativa de vida e de doenças crônicas não transmissíveis, têm representado um grande desafio para o sistema de saúde. Portanto, faz-se necessário reformar tal sistema, a fim de atender às necessidades demandadas e controlar os gastos de tal setor. Sendo assim, com a evolução dos direitos sociais no Brasil, os serviços de saúde passaram a ser uma variável prioritária na agenda governamental. Como uma tentativa de resolução, foi implantado o Sistema Único de Saúde (SUS) (COSTA *et al.*, 2012; FERREIRA *et al.*, 2014).

Infere-se, portanto, que a saúde pode ser considerada um bem social, econômico e de acumulação de capital. Com tal importância, além da criação do SUS, foram tomadas algumas outras iniciativas com o intuito de fomentar a base produtiva desse setor, conhecidas como Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), que é o segmento produtivo que engloba as indústrias e os serviços, os quais possuem uma relação sistêmica a fim de prestar os serviços de saúde (COSTA; GADELHA; MALDONADO, 2012).

Windrum e García-Goñi (2008) desenvolveram um modelo baseado nas interações entre os agentes envolvidos no processo de inovação em setores públicos, abordando os cinco diferentes tipos de inovação defendidos por Schumpeter. O modelo é baseado e ainda estende as características adotadas por Saviotti e Metcalfe (1984) em seu trabalho que versa sobre indicadores de inovação tecnológica, além de também adotar o trabalho de Gallouj and Weinstein sobre inovação em serviços.

A partir deste ponto, o modelo defendido por Windrum e García-Goñi (2008) se diferencia, pois adota uma abordagem multi-agente, trazendo à tona elementos importantes como os decisores políticos e os provedores de serviços no setor público. Para os autores estes agentes foram negligenciados em várias pesquisas anteriores que tinham o setor privado como foco, mas tratando-se de saúde pública esta é uma premissa inadmissível. Desta forma, o modelo adota três atores centrais: o provedor de serviços; os pacientes e o decisores políticos, estando estes em conexão uns com os outros e com os serviços prestados. Uma inovação tecnológica não é uma entidade

independente, mas o meio através do qual vários agentes comunicam suas preferências e competências (WINDRUM; GÁRCIA-GOÑI, 2008, p. 655)

Dispensando o vetor de características técnicas, o modelo tem seu foco nas competências e preferências dos diferentes agentes, uma vez que o serviço de saúde depende fortemente destes fatores. Por ser um serviço altamente calcado em capital humano, o exercício da medicina envolve alto teor de conhecimento e as interações nesta estrutura são determinantes. Estas competências, especialmente aquelas relacionadas ao prestador de serviços, ainda podem ser divididas em competências de “back-office” e competências “face-a-face”, argumentos teóricos defendidos por Barras (1986; 1990). Desta forma, a inovação é representada por alterações nas características destes vetores, conforme pode ser observado na Figura 1.

Figura 1: Modelo de inovação em serviços públicos defendido por Windrum e García-Goñi (2008)

Fonte: Windrum e García-Goñi (2008)

Desta forma, por este modelo, uma inovação em um serviço público deve ser compreendida por meio da alteração nos vetores relacionados: deve haver uma alteração na característica do serviço que é ofertado, de forma que esta gere uma mudança nas preferências e competências de quem os usa

(usuários). Ao mesmo tempo, para se adequar, o provedor de serviços precisa alterar suas competências (*back-office* e *user facing*) e suas preferências. Todo este processo, acaba por impactar os decisores políticos em suas competências e preferências.

4 - Serviços de saúde no município de Formiga (MG): Principais desafios e estratégias

Entrevistas realizadas com o gestor municipal dos serviços de saúde da cidade de Formiga e mais seis coordenadoras de unidades primárias de atenção, permitiram identificar os maiores desafios enfrentados e as estratégias correspondentes.

4.1 - Recursos humanos

Uma questão recorrente é a falta de recursos humanos direcionados aos serviços de saúde. Segundo os entrevistados, a demanda aumenta e a quantidade de recursos humanos não acompanha tal processo. Este problema também é ocasionado pelo excesso de faltas ao trabalho (decorrente de doenças relacionadas ao stress); aposentadorias e falta de comprometimento de alguns colaboradores. O efeito deste desafio é a sobrecarga; perda de foco da função; o que reflete no atendimento ao usuário, em sua satisfação e consequentemente na saúde do trabalhador. Todo o processo de reposição desta mão de obra é moroso e burocrático, o que prejudica as unidades.

Quando é feita referência à equipe médica, é possível admitir que o fato destes profissionais ficarem nas unidades básicas somente alguns dias da semana e apenas em uma parte do dia; acaba prejudicando a continuidade do atendimento e o trabalho a ser desenvolvido pela atenção primária. O primeiro efeito é o aumento da procura pelas unidades de emergência, uma vez que não há médico na unidade de atenção primária do bairro.

As estratégias adotadas envolvem realocação de colaboradores e replanejamento das atividades diárias.

4.2 - Recursos materiais

Outro ponto é a falta de materiais, o que algumas vezes impede a unidade de prestar serviço ao usuário. Este desafio denota o reflexo de problemas, especialmente financeiros, enfrentados pelos municípios em relação ao repasse de recursos estaduais. Isso fica nítido quando também se verifica problemas relacionados à manutenção de máquinas e equipamentos importantes para o processo de prestação de serviços. Outro ponto é a falta de uma estrutura física adequada: muitas unidades funcionam em casas alugadas e não há espaço suficiente ou específico para os atendimentos.

A estratégia adotada envolve parcerias e trocas com outras unidades que ainda dispõem do material necessário.

4.3 - Continuidade do processo de cuidado

A escassez do recurso, aliado ao aumento da demanda e desalinhamento entre os serviços ofertados, acaba provocando a descontinuidade do processo de cuidado ao usuário. Por mais que as unidades de atenção primária atendam o paciente e façam seu trabalho que é o diagnóstico inicial e prevenção, segundo os entrevistados há um “afunilamento” no processo; ou seja, a continuidade para a atenção secundária é prejudicada. Este afunilamento reflete a falta de recursos e também o efeito de decisões políticas passadas.

A estratégia nesse caso limita-se à orientação aos pacientes que possuem recursos financeiros para custear o processo e continuar o atendimento.

4.4 - Atender a demanda de cada paciente

Segundo alguns entrevistados lidar com o usuário e suas demandas é um dos grandes desafios; uma vez que este não entende o processo, e, por esta razão, julga negativamente a imagem de quem trabalha na unidade básica. Segundo os respondentes, é muito difícil explicar ao usuário que o exame não pode ser feito no dia que ele deseja; ou ainda que não há previsão de quando ele passará por uma consulta com um especialista.

As estratégias adotadas nessa situação são relacionadas à forma de comunicação, à paciência e também às instruções em relação a outras possibilidades de continuar o processo.

4.5 - Stress

Considerado um efeito dos desafios acima, na medida em que também se torna parte integrante deles, o stress foi considerado um problema a ser gerenciado nas unidades primárias. A falta de recursos humanos e materiais, o afunilamento do processo (o que não permite a continuidade do cuidado); o excesso de trabalho; o ambiente hostil resultado da insatisfação do usuário (uma vez que estes não compreendem o limite da atuação dos colaboradores da unidade básica); associados a outros agravantes como o excesso de burocracia; a falta de comprometimento de alguns colaboradores e a influência política em alguns processos; acabam por levar os trabalhadores ao extremo.

Todo este processo, agravado pelo próprio ambiente dos serviços de saúde e muitas vezes pela condição debilitada do paciente (tanto em termos físicos, quanto psicológicos e emocionais) acabam por impactar na qualidade de vida dos colaboradores. Segundo as entrevistas, casos de stress são recorrentes.

Uma das estratégias usadas pelos gestores das unidades básicas é tentar manter um ambiente harmônico entre os colaboradores, baseando-se na confiança mútua e no respeito.

4.6 - Dinâmica dos Desafios enfrentados pelos gestores das unidades básicas de saúde de Formiga MG

Percebe-se que há uma relação entre os desafios delimitados pelos gestores, formando uma dinâmica que retroalimenta o processo de prestação de serviços de saúde, o que acaba por mitigar as estratégias adotadas. Este processo pode ser brevemente observado através da Figura 1.

Figura 1: Dinâmica dos desafios enfrentados pelos gestores das UB's de Formiga MG

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa

As entrevistas permitem admitir que os 4 maiores desafios enfrentados pelos gestores das UB's de Formiga (MG): Falta de recursos humanos, materiais, continuidade e atendimento à demanda inter-relacionam-se, na medida em que são influenciados diretamente pela política adotada no município e no sistema.

A política influencia diretamente os recursos humanos, materiais, demanda e continuidade; ao mesmo tempo que estes afetam o serviço prestado e a satisfação do usuário. Por fim, essa satisfação afeta a saúde do trabalhador da unidade e gera um stress compartilhado entre servidores, usuários e políticos.

5 - Serviços de saúde no município de Formiga (MG): Há inovação?

Mediante os 5 desafios: falta de recursos materiais, humanos, continuidade, atendimento à demanda e stress, os gestores adotam estratégias para reduzir o impacto negativo destes problemas. Contudo, será que eles inovam neste processo?

Uma análise das práticas admitidas em cada situação, à luz do modelo de inovação em serviços de saúde defendido por Windrum e García-Goñi (2008); permite afirmar que não, os gestores não inovam nessas estratégias. Isso pode ser constatado à medida em que, cada ação adotada em cada desafio não representa uma mudança no vetor de prestação de serviços, ou seja, não muda as características do mesmo. Além disso, estas ações não alteram características do usuário e nem do

provedor de serviços. Tratam-se apenas de uma forma de adaptação, mediante as limitações impostas pelo trabalho.

Um dos pontos mais importantes e que, finaliza a conclusão da impossibilidade de classificação destas práticas como inovação são as percepções relacionadas aos decisores políticos. As entrevistas permitem afirmar que, qualquer atividade feita de forma diferenciada, não é creditada à influência política e sim ao trabalho da unidade. Ao mesmo tempo, toda a percepção negativa em relação aos desafios, na maioria das vezes, é creditada a falhas relacionadas a decisões políticas.

Pode-se afirmar que, com base nas seis entrevistas com gestores das unidades de saúde, que a morosidade, a burocracia, o excesso de regras e padrões a serem seguidos; e que não contemplam as especificidades de cada equipe e cada população adstrita à unidade básica, bem como o efeito político no sistema e os outros cinco desafios listados; acabam constituindo-se como limitadores à inovação neste setor.

REFERÊNCIAS

BARRAS, R. Towards a theory of innovation in services. **Research Policy**, vol. 15, pp. 161–173, 1986.

BARRAS, R. Interactive innovation in financial and business services: the vanguard of the service revolution. **Research Policy**, vol. 19, pp. 215–237, 1990

BRASIL. *Lei No. 8080/90*, de 19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm Acesso em: 20 novembro 2019.

COSTA. *et al.* A dinâmica inovativa para a reestruturação dos serviços de saúde. **Revista de Saude Publica**, 46(SUPPL.1), 76–82, 2012 <https://doi.org/10.1590/S0034-89102012000700011>

CYERT, R.M.; MARCH, J.G. **A Behavioral Theory of the Firm**. Prentice Hall, Engle- wood Cliffs, NJ, 1963.

DJELLAL, F.; GALLOUJ, F.; MILES, I. Two decades of research on innovation in services: Which place for public services? **Structural Change and Economic Dynamics**, vol. 27, p. 98– 117, 2013.

EISENHARDT, K.M.; MARTIN, J.A. Dynamic capabilities: what are they? **Strategic Management Journal**, vol. 21, n.10–11, p. 1105–1121, 2000.

FERREIRA. *et al.* Inovação em serviços de saúde no Brasil: análise dos casos premiados no Concurso de Inovação na Administração Pública Federal. **Revista de Administração Pública**, 48(5), 1207–1227, 2014 <https://doi.org/10.1590/0034-76121602>

FORMIGA. Dados Gerais – Serviços de saúde. Formiga: MG. 2019. Disponível em: http://www.formiga.mg.gov.br/?pg=14&id_busca=27 Acesso em: 28 novembro 2019.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades – Formiga. 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/formiga/panorama> Acesso em: 28 novembro 2019.

IMRS – Índice Mineiro de Responsabilidade Social - Formiga. 2019. Disponível em: <http://imrs.fjp.mg.gov.br/Perfil/PerfilMunicipal?id=291> Acesso em: 28 novembro 2019.

MARIN, H. J. L.; BERMEJO, L. R. External Sources for innovation in public organizations. **The Service Industries Journal**, vol. 35, n. 13, p. 710-727, 2015.

MENDES, E. V. *Reflexões sobre a NOAS-SUS 01/02*. Belo Horizonte: Mimeo, 2002.

RETKA, Nilvo *et al.* A Saúde no Brasil a Partir da Década de 80: Retrospectiva Histórica e Conjuntura Atual. 2003, Cascavel: [s.n.], 2003. p. 65–66.

RUBALCABA, L. Service Innovation in Developing Economies: Policy Rationale and Framework. **Emerging Markets Finance & Trade**, vol.51, p. 540–557, 2015.

SAVIOTTI, P. P.; METCALFE, J. S. A theoretical approach to the construction of technological output indicators. **Research Policy**, vol. 13, p. 141-151, 1984.

WINDRUM, P.; GARCÍA-GOÑI, M. A Neo-Schumpeterian model of health services innovation. **Research Policy**, vol. 37, p. 649-672, 2008.